

FUQAROLIK HUQUQIDA ISHONCHNOMANING YURIDIK TABIATI, UNING TURLARI VA QO'LLANILISH ASOSLARI

Abdusamatov Ulug'bek Nurullo o'g'li

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Elektron pochta: ulugbekabdusamatov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200786>

Annotatsiya: ushbu maqola orqali ishonchnomaning yuridik tabiatini va fuqarolik huquqidagi ahamiyati haqida keng fikrlar yuritiladi. Ishonchnomaning turlari va qo'llanilish asoslari, huquqning ijtimoiy munosabatlarning asosiy tartibga soluvchisi ham ekanligi, ishonchnomaning amalga oshirish xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlari: huquqiy siyosat, ishonchnoma, ijtimoiy munosabatlar, huquqiy munosabatlar, yuridik shaxs, yuridik institut, ishonchli vakil, maxsus ishonchnoma.

Barcha faoliyatning huquqiy siyosati bugungi kunda juda kuchli ishlab chiqilgan. Chunki huquq ijtimoiy munosabatlarning asosiy tartibga soluvchisidir. Bu holat ijtimoiy taraqqiyotning yuksak darajasini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, qonun har doim ham asosiy tartibga soluvchi bo'lmagan. Zo'ravonlik va din uning peshqadamlari edi. Ammo vaqt bu toifalarning inson faoliyatini tartibga solish sharoitida samarasizligini isbotladi. Xulosa shuki, zo'ravonlik faqat ruhiy zaiflarga ta'sir qiladi va din faqat dindorlar tomonidan qabul qilinadi. O'z navbatida, huquq insonning har qanday faoliyatining asosidir. Bu omil hozirgi kungacha faoliyat yuritayotgan juda qiziqarli yuridik institutlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Masalan, ko'pincha odam o'z hayotining yuki yoki haqiqiy imkoniyat yo'qligi sababli biron bir harakatni to'g'ri bajara olmaydi. Shuning uchun u Fuqarolik kodeksida batafsil tavsiflangan muayyan yuridik institut asosida o'z funksiyalari va imkoniyatlarining bir qismini boshqa shaxsga topshiradi. Ishonchnoma va vakillik bu holatda asosiy toifalardir. Ular o'zlarining amalga oshirish xususiyatlariga ega, ularni shu maqola orqali yuridik tabiatini yoritib berishga harakat qilamiz. Har bir davlatda fuqarolar biror bir muassasada ish yuritadi va shu orqali ijtimoiy munosabatga kirishadi. O'zbekiston respublikasida barcha fuqarolar o'zlari xohlagan tartibda bir shaxsga nisbatdan ishonchnomani rasmiylashtirishi mumkin. Ishonchnoma tushunchasi tarixan rivojlanib kelgan hisoblanadi. Bizning yurtimizda barcha shaxslar o'zlari xohlagan tartibda barcha sohalarida ishonchnoma rasmiylashtirishi mumkin. Fuqarolik kodeksining bir bo'limi albatta ishonchnomaga ajratilganligi ham biz uchun buning muhimligini anglatadi. Shunday ekan ishonchnomani bir kichik hodisa deb qarash albatta noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ishonchnoma deganda birinchi navbatda o'z so'zi bilan aytib o'tilganidek, bir shaxsni ikkinchi shaxsga ishonch bildirishi tushuniladi. Ishonchnoma fuqarolik huquqida quyidagi tarzda yuritiladi. Ishonchnoma deb bir shaxs (ishonch bildiruvchi) tomonidan ikkinchi shaxsga (ishonchli vakilga) uchinchi shaxslar oldida vakillik qilish uchun beriladigan yozma vakolatga aytiladi.¹ Demak, shundan kelib chiqadiki, ishonchnoma uchunchi shaxs oldida vakillik qilish uchun beriladigan yozma vakolat hisoblanadi. Ishonchnomaning xususiyatlari va uning to'g'ridan-to'g'ri maqsadi bilan shug'ullanishdan oldin, aslida mavjud bo'lgan huquqiy munosabatlarni tahlil qilish kerak. Ishonchli vakil o'ziga ishonchnoma bilan berilgan vakolatlar doirasida ish olib boradi. Ishonchnomaning berilishi vakil uchun vakolat belgilashga qaratilgan

¹ Fuqarolik huquqi (yuridik texnikumlar uchun darslik) / Mualliflar jamoasi. O. Oqyulov, N. Imomov, M. Baratov va boshqalar. - T.: TDYU, 2021 - 192 bet.

bir taraflama bitim sifatida ko‘riladi. Ishonchnoma topshiriq shartnomasi, mehnat shartnomasi, ekspeditsiya shartnomasi va boshqa shartnomalar asosida beriladi. Ishonchnomalar turli xil shaklda berilishi mumkin. Misol uchun yuridik shaxslarga nisbatan berilishi mumkin. Bunday shakldagi ishonchnomalar albatta Yuridik shaxs nomidan, shuningdek, yuridik shaxsga ham ishonchnoma faqat yuridik shaxsning ustavida (nizomida) ko‘rsatilgan faoliyat maqsadlariga zid bo‘lmagan bitimlarni tuzish uchungina berilishi mumkin. Ishonchnoma bir shaxs, shuningdek, bir necha shaxslar nomidan bir yoki bir necha shaxslar nomiga ham berilishi mumkin. Masalan, uy-joy qurish kooperativining vakili kooperativ a‘zolarining barchasi yoki umumiy majlisning vakolatiga binoan bir necha shaxs tomonidan imzolangan ishonchnoma olishi mumkin. Ishonchnoma vakilning uchinchi shaxslar bilan huquqiy munosabatlarda bo‘lishi uchun tayinlanadi. Ishonchnomaning mazmunidan vakilning qanday vakolatlarga egaligi, qanday yuridik harakatlar qilishga haqliligi ko‘rinib turishi kerak. Binobarin, vakil ishonchnomada ko‘rsatilgan vakolat doirasida harakat qilib, uchinchi shaxslar bilan shartnoma tuzgan bo‘lsa, vakil qiluvchi bu shartnomani bajarishdan bosh torta olmaydi. Ishonchnomaning turlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, ular quyidagi tartibda bo‘lishi mumkin. Ishonchnomani quyidagi turlarga ajratish mumkin: umumiy, maxsus va bir martalik ishonchnomalar. Umumiy ishonchnomada turli bitimlarni tuzish yoki boshqa yuridik harakatlar amalga oshirish, masalan, yuridik va jismoniy shaxslarning filiallarini idora etish yoki fuqaroga tegishli transport vositasini boshqarish uchun berilgan vakolat ko‘rsatiladi. Maxsus ishonchnoma faqat muayyan sohada bitimlar tuzish yoki yuridik harakatlarni sodir etish imkonini beradi. Masalan, transport ekspeditsiyasi shartnomasi bo‘yicha mijoz bergan ishonchnomada ekspeditorga faqat shartnomaviy munosabat doirasida eksport yoki import uchun talab qilinadigan hujjatlarni olish, bojxona rasmiyatchiliklari yoki o‘zga rasmiyatchiliklarni bajarish, yukning miqdori va holatini tekshirish, uni ortish va tushirish, mijoz zimmasiga yuklatiladigan bojlar, yig‘imlar va boshqa xarajatlarni to‘lash, yukni saqlash, manzilda olish kabi yukni yetkazib berish uchun zarur bo‘lgan harakatlarni amalga oshirish bilan bog‘liq bitimlar tuzishi uchun vakolat berilishi mumkin. Bir martalik ishonchnoma faqat bir bitim yoki yuridik harakat sodir etish uchun beriladi va uning bajarilishi orqali ishonchnoma o‘z kuchini yo‘qotadi. Masalan, bir oylik maosh, pochtdan xat yoki jo‘natmani olish bo‘yicha berilgan ishonchnoma uning olinishi orqali bekor bo‘ladi. Ishonchnomada uning qachon berilganligi ko‘rsatilishi lozim, aks holda, u haqiqiy sanalmaydi. Ishonchnoma ko‘pi bilan uch yil muddatga berilishi mumkin. Agar ishonchnomada muddat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, u berilgan kundan boshlab bir yil mobaynida o‘z kuchini saqlaydi. Berilgan kuni ko‘rsatilmagan ishonchnoma haqiqiy emas.² Tashkilotlar tomonidan tovarlar va boshqa moddiy boyliklar olish uchun beriladigan ishonchnomalarda ulaming amalda bo‘lish muddati, albatta, ko‘rsatilishi kerak. Notarial shaklni talab qiluvchi bitimlarni tuzish yoxud yuridik shaxslarga nisbatan harakatlarni amalga oshirish uchun berilgan ishonchnoma notarial idora tomonidan tasdiqlangan bo‘lishi kerak. fuqarolik kodeksining 136, 137, 138-moddalarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Fuqarolik kodeksining 141-moddasida ko‘rsatilganidek, ishonchnoma quyidagi hollarda: muddat tugashi; ishonchnoma beruvchi tomonidan bekor qilinishi; vakolat olgan shaxsning vakillikdan bosh tortishi; nomidan ishonchnoma berilgan yuridik shaxsning bekor bo‘lishi; nomiga

² .O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi . Toshkent – 2012

ishonchnoma bergan yuridik shaxsning bekor bo'lishi; ishonchnoma bergan fuqaroning muomalaga layoqatsiz, muomala layoqati cheklangan yoki bedarak yo'qolgan deb topilishi yoki uning vafot etishi; ishonchnoma olgan fuqaroning muomalaga layoqatsiz, muomala layoqati cheklangan yoki bedarak yo'qolgan deb topilishi yoki uning vafot etishi bilan bekor bo'ladi.³ Ishonchnoma beruvchi xohlagan paytda uni bekor qila oladi, ishonchnoma oluvchi ham undan bosh torta oladi. Nomidan ishonchnoma berilgan yuridik shaxsning tugashi tufayli ishonchnoma bekor qilingan holda, bunday vazifa vakolat beruvchining huquqini oluvchi shaxslarga ham yuklatiladi. Vakolat beruvchining vafot etishi tufayli ishonchnoma bekor qilingan holda esa bu vazifa uning vorislariga yuklatiladi.

References:

1. R. Ruziyev, V.R. Topildiyev "Fuqarolik huquqining asoslari". Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent- 2011.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi . Toshkent – 2012.
3. Landon Roberts | roberts@modern-info.com. Article March 2023
4. advice.uz/oz/document/1981
5. Xalqaro xususiy huquq: Darslik. / Mualliflar jamoasi // y.f.d., dots.I.Rustambekov umumiy tahriri ostida. T.: TDYU, 2019. - 354 bet

INNOVATIVE
ACADEMY

³ Landon Roberts | roberts@modern-info.com. Article March 2023